

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Тоҳиров Шухрат Ниёз ўғли

ЙИРИК СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ФАОЛЛИГИНИ СОЛИҚ

ИМТИЁЗЛАРИ ОРҚАЛИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/IYUL

